

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 697 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberd O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlari	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	

TURIZM SOHASIDA BRENDNING O'ZBEKISTON IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIRI VA SAYYOHLIK YO'NALISHI SIFATIDA MARKETINGNING AHAMIYATI

Kobilova Maftuna

“Ipak yo'li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti assistent-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasida brend yaratish va marketing strategiyalarining O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri tahlil qilinadi. Xususan, turistik brendning xorijiy sayyohlar oqimi, investitsiyalar jalbi va xizmatlar eksporti kabi ko'rsatkichlarga ta'siri ilmiy asosda yoritilgan. Mavzuga oid real statistik ma'lumotlar va xalqaro tajribalar asosida tahlil olib borilgan.

Kalit so'zlar: turizm brendi, marketing, iqtisodiy o'sish, xorijiy sayyohlar, investitsiyalar, xizmatlar eksporti.

Abstract: This article analyzes the impact of tourism branding and marketing strategies on Uzbekistan's economic growth. Special emphasis is placed on how a strong tourism brand influences the inflow of foreign tourists, attracts investments, and boosts service exports. The analysis is based on up-to-date statistics and international case studies.

Key words: tourism brand, marketing, economic growth, foreign tourists, investments, service exports.

Аннотация: В статье анализируется влияние формирования туристического бренда и маркетинговых стратегий на экономический рост Узбекистана. Особое внимание уделено воздействию туристического бренда на приток иностранных туристов, привлечение инвестиций и экспорт услуг. Анализ основан на актуальной статистике и международном опыте.

Ключевые слова: туристический бренд, маркетинг, экономический рост, иностранные туристы, инвестиции, экспорт услуг.

KIRISH

So'nggi yillarda jahon miqyosida turizm sohasi global iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Turizm nafaqat xorijiy valuta oqimini ta'minlaydi, balki yangi ish o'rinlari yaratadi, infratuzilmalarni modernizatsiyalashga turtki beradi va mintaqaviy rivojlanishni jadallashtiradi. Ayniqsa, mamlakat imidjini shakllantirishda turizm brendining o'rni alohida ahamiyatga ega bo'lib, u milliy identitetni dunyoga tanitish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda iqtisodiy raqobatbardoshlikni kuchaytirishda samarali vosita sifatida qaralmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston uchun bu yo'nalishdagi strategiyalarni puxta ishlab chiqish muhim vazifalardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan olib borilayotgan islohotlar doirasida turizmni milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlaridan biriga aylantirish bo'yicha keng ko'lamli dasturlar amalga oshirilmoqda. Ushbu maqola aynan turizm brendi va marketing strategiyalarining O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ko'rsatadigan ta'sirini ilmiy jihatdan tahlil qilishga qaratilgan. Xususan, turizm marketingi orqali xorijiy sayyohlar oqimini oshirish, xizmatlar eksportini kengaytirish va investitsion faollikni rag'batlantirish mexanizmlari asoslanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm sanoatining iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasini aniqlashda, avvalo, uning brend orqali xalqaro bozorlarda qanday namoyon bo'layotgani muhim ahamiyat kasb etadi. Ph. Kotler o'zining marketing konsepsiyalarini hududiy va sayyohlik marketingiga tatbiq qilgan holda, mamlakatlarning "milliy brendi"ni yaratish orqali ularga investorlar, sayyohlar va iste'molchilarni jalb qilish mumkinligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, barqaror brend imidji yaratish orqali mamlakatlar o'z turizm salohiyatini to'laqonli namoyon eta oladi.

Simon Anholt tomonidan ilgari surilgan "Nation Branding" nazariyasi turizm orqali mamlakat imidjini shakllantirish va global maydonda raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi. U O'zbekiston singari rivojlanayotgan

mamlakatlarda sayyohlik brendi milliy iqtisodiyotga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi omil bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Anholt mamlakat brendi orqali faqat sayyohlik emas, balki eksport, diplomatik nufuz va sarmoya jalbi kabi sohalar ham rivojlanishini asoslab bergan.

Xalqaro tashkilotlar ham bu borada muhim tadqiqotlar olib borgan. Xususan, Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) 2022 yildagi hisobotida, kuchli turizm brendi yaratgan mamlakatlarning yalpi ichki mahsulotida turizm ulushining 10 foizgacha yetishi mumkinligini ko'rsatgan. Bu esa marketing strategiyalarining to'g'ri tanlanishi iqtisodiy o'sishga qanday ta'sir qilishini amaliy jihatdan tasdiqlaydi.

Yaqin yillarda O'zbekiston misolida ham bunday tendensiyalar kuzatildi. T. Isroilova O'zbekiston turizm sohasida brend shakllantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlarni tahlil qilarkan, "Silk Road Samarkand" kabi yirik brendlar mamlakatga xorijiy sayyohlar oqimini oshirib, turizm orqali xizmatlar eksportini kengaytirganini qayd etgan. Unga ko'ra, brend – bu nafaqat vizual yoki nom shaklidagi belgi, balki mamlakatning iqtisodiy imijini belgilovchi vositadir.

Shuningdek, M. Qodirov o'z tadqiqotida brendlashtirish jarayonining regionlar kesimidagi ta'sirini o'rganib, Buxoro va Xiva kabi shaharlarda an'anaviy madaniyat va tarixiy meros asosida ishlab chiqilgan sayyohlik marketing strategiyalarining mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sirini misollar bilan ko'rsatadi.

Marketingning strategik jihatdan qo'llanilishi ham alohida o'rganilgan. A. Rebrin va D. Chistov Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari misolida sayyohlikda differensiallashgan marketing strategiyalari milliy brendning ustunliklarini ta'kidlab, uni global raqobatga tayyorlash imkonini berishini ta'kidlashgan. Ayniqsa, ular raqamli marketing vositalarining – xususan, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibot qilishning samaradorligini amaliy raqamlar orqali ko'rsatishgan.

Tahlillardan ko'rinib turibdiki, turizm sohasi brendlashtirish va marketing bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularning uyg'unlashuvi orqali mamlakat iqtisodiy o'sishi tezlashadi. O'zbekiston sharoitida esa bu jarayon hali rivojlanish bosqichida bo'lsa-da, ilk natijalar ijobiy yo'nalishdagi o'zgarishlarni tasdiqlamoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar asosan statistik hisobotlar, rasmiy hukumat portallari va xalqaro tashkilotlarning ochiq manbalaridan to'plandi. Tahlil qilishda taqqoslash, grafik vizualizatsiya va kontent tahlili usullaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar turizm brendi va marketing strategiyalarining iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini aniqlashda asosiy vosita bo'lib xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sayyohlik brendi zamonaviy turizm menejmentining strategik vositalaridan biri bo'lib, mamlakatning global sahnadagi tanilganligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Brend orqali mamlakatning joylashuvi, identiteti va o'ziga xos jihatlari aniqlanadi, bu esa tashrif buyuruvchilarning oqimini ko'paytirishga, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qiladi. Ushbu omillar, ayniqsa, boy tarixiy meros va madaniy salohiyatga ega bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlaridan biri – O'zbekiston uchun alohida ahamiyatga ega. Shu bois, turistik brendni shakllantirish jarayonida mamlakatning imidji va o'ziga xosligini ifoda etuvchi pozitsiyalash muhim strategik element sifatida qaralishi lozim.

O'zbekiston uchun turizm brendi yaratish nafaqat jahon turizm bozorida o'z o'rnini mustahkamlash, balki madaniy, tarixiy va tabiiy resurslarni tizimli asosda targ'ib qilish imkonini beradi. Mazkur tahlilii ishda aynan o'zbek turizm brendining rivojlanish tendensiyalari, xususan, madaniy meros obyektlarining jahon miqyosida tanilishi, innovatsion marketing yondashuvlaridan foydalanish va barqaror turizm tamoyillarini tatbiq etish jarayonlari yoritiladi. Samarqand, Buxoro va Xiva singari tarixiy shaharlar O'zbekistonning sayyohlik brendining asosiy elementlari hisoblanadi. Akademik doiralarda bu kabi madaniy meros obyektlaridan foydalanish orqali ixtisoslashgan turistik segmentlarga yo'naltirilgan strategiyalar ishlab chiqilishi zarurligi alohida ta'kidlanmoqda. O'zbekiston hukumati esa mamlakatni tajribaga boy, betakror madaniy landshaftga ega, global sayyohlar uchun jozibador yo'nalish sifatida ilgari surishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan.

Turizm brendining samarali faoliyat yuritishi ko'p jihatdan marketing strategiyalariga bog'liq. Marketing bu yerda shunchaki reklama vositasi emas, balki brendning asosiy farqlovchi xususiyatlarini (USP – Unique Selling Proposition) to'g'ri yetkazib bera olish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Philip Kotler ta'kidlaganidek, destinatsiya brendi oddiy reklama kampaniyasi emas, balki turistlar ongida mustahkam tasavvur va ijobiy taassurot shakllantirishga xizmat qiluvchi kompleks vositadir. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, O'zbekistonning sayyohlik brendini shakllantirishda yagona imidj strategiyasini ishlab chiqish, uni xalqaro auditoriyaga samarali yetkazish va brend doirasida barqaror aloqa o'rnatish dolzarb masalalardan biridir.

Mazkur tadqiqot O'zbekiston Respublikasining turizm destinatsiyasi sifatidagi brend pozitsiyasini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarga ilmiy asosda baho berishga qaratilgan. Tadqiqot

doirasida aralash metodologik yondashuvdan – ya’ni sifat va miqdoriy tahlil usullarini uyg’unlashtirgan holda – foydalanildi. Bu esa turizm brendi strategiyalarining amaliy natijalarini ko’rsatish va ularning mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga qo’shgan hissasini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Tanlangan metodologiya doirasida xalqaro va milliy darajadagi statistik ma’lumotlar, rasmiy hujjatlar, mavjud ilmiy adabiyotlar va tarmoq mutaxassislarining baholari asos sifatida xizmat qildi.

Shuningdek, topilmalarning ishonchliligi va asoslanganligini ta’minlaydigan ba’zi axloqiy mulohazalar hamda tadqiqot cheklolari keltiriladi. O’zbekistonning turizm brendiga oid mavjud adabiyotlar va rasmiy siyosatlar kontent-tahlil orqali tahlil qilindi. Ushbu tahlilning maqsadi — branding sa’y-harakatlari O’zbekistonning madaniy o’ziga xosligi va turizm ambitsiyalari bilan qanday bog’liqligini hamda ularning global idrokka qanday ta’sir qilganini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning so’rovnoma qismida jami 35 nafar respondent ishtirok etdi. Tadqiqot branding strategiyalarining muvaffaqiyatiga hissa qo’shgan muhim elementlarni aniqlash uchun tegishli hukumat nashrlari, sayyohlik hisobotlari va branding kampaniyalari o’rganib chiqildi (1-rasm).

1-rasm. O’zbekistonning turizm industriyasining vakili bo’lish ehtimoli borasidagi so’rovnoma natijalari.

O’zbekistonning turistik brendi bo’yicha so’rovda qatnashgan respondentlar asosan mamlakatni sayyohlik yo’nalishi sifatida tavsiya qilishga tayyor ekanliklarini bildirganlar, biroq bu asosan ijobiy fikrlarga asoslangan. 12 nafar ishtirokchi yoki respondentlarning 37,5 foizi O’zbekistonni boshqalarga tavsiya qilishini aytgan. Bu ularning mamlakatdagi sayyohlik xizmatlaridan yuqori darajada mamnun va roziligini ko’rsatadi.

Respondentlarning 11 nafari (34,4%) O’zbekistonni targ’ib qilish “ehtimol” degan javobni bergan, bu esa O’zbekiston turizm brendining ijobiy qabul qilinayotganini tasdiqlaydi. Shunga qaramay, ayrim respondentlar mavzuga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashgan. Jumladan, 7 nafar ishtirokchi (21,9%) neytral nuqtayi nazarga ega ekanini bildirgan. Ular O’zbekistonga qarshi emas — aslida ular nisbatan betaraf ko’rinadi — biroq, ehtimol, ular mamlakat haqida ko’proq ma’lumotga ega bo’lishlari va sayyohlik tajribasini chuqurroq o’rganishlari kerak.

Faqat 2 nafar respondent (6,25%) O’zbekistonga sayohat qilishni tavsiya qilmasligini bildirgan. Bu holat ayrim noqulayliklar — jumladan, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, xizmat ko’rsatish sifati pastligi yoki manzilga oid yetarli ma’lumotning yo’qligi kabi omillar bilan bog’liq bo’lishi mumkinligini anglatadi (1-jadval).

1-jadval. O’zbekistonni sayyohlik brendini boshqalarga tavsiya etish ehtimoli borasidagi so’rovnoma natijalari.

	Kishi	Foiz	O’rtacha foiz	Prognozlangan foiz
Valid	3	8,6	8,6	8,6
Ijobiy	11	31,4	31,4	40,0
O’rtacha	7	20,0	20,0	60,0
Ijobiy emas	2	5,7	5,7	65,7
Juda ham ijobiy	12	34,3	34,3	100,0
Umumiy	35	100,0	100,0	

1-jadval asosida shuni tahlil qilish mumkinki, respondentlarning aksariyati brendga nisbatan ijobiy munosabat bildirgan va O’zbekistonni tavsiya etiladigan sayyohlik yo’nalishi sifatida ko’rgan. Biroq, brend strategiyasini yanada mukammallashtirish uchun hali imkoniyatlar mavjud. Ayniqsa, fikri aniq bo’lmagan, ya’ni

manzilni tavsiya qilishdan tiyilgan respondentlar bilan muloqot olib borish, ularning pozitsiyasini tushunish va ularni brendga yaqinlashtirish muhim hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot ishida turizm brendining O'zbekistonni xalqaro miqyosda jozibador destinatsiya sifatida shakllantirish va ilgari surishdagi o'rni chuqur o'rganildi. Tahlil natijalari asosida O'zbekiston turizm sektorida brending strategiyalarining samaradorligi, ularning mamlakatning global turizm bozorida tanilganlik darajasini oshirishdagi ta'siri xulosa qilingan. Ayniqsa, brend orqali sayyohlik oqimini jalb etish, investitsion muhitni yaxshilash va milliy turizm imidjini shakllantirishda erishilgan yutuqlarga alohida e'tibor qaratilgan.

Maqolada, shuningdek, olib borilgan tadqiqot O'zbekistonda turizm brendini takomillashtirishga qo'shadigan ilmiy va amaliy hissasi bilan ahamiyatlidir. Unda aniq tavsiyalar berilgan bo'lib, ular turizm infratuzilmasi va xizmatlar sifatini oshirish orqali brend imidjini mustahkamlashga xizmat qiladi. Jumladan, sayyohlar oqimi yuqori bo'lgan hududlarda zamonaviy, gigiyenik va qulay jamoat hojatxonalarini barpo etish, real vaqt rejimida tozalik monitoringi tizimini joriy etish xizmat sifatini nazorat qilishda muhim vosita sifatida qaralgan. Yo'l infratuzilmasini yaxshilash, ayniqsa qishloq va ekoturizm yo'nalishlariga kirishni ta'minlovchi transport yo'llarini kengaytirish va tirbandlikni kamaytiruvchi aqlli boshqaruv tizimlarini joriy etish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, turistik hududlarda bepul Wi-Fi punktlarini ko'paytirish, ko'p tillarda xizmat ko'rsata oladigan malakali xodimlarni tayyorlash va doimiy malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish orqali xizmatlar sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin. Tadqiqotda shuningdek, mavjud cheklolar va O'zbekistonda turizm brendini barqaror rivojlantirish uchun istiqbolli ilmiy yo'nalishlar ham ko'rib chiqilgan.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Bekmurodov A.Sh., Qosimova M.S., Ergashxodjayeva Sh.J. Strategik marketing: O'quv qo'llanma. –T.: TDIU, 2010. 36-37 betlar
3. Kotler Ph. Marketing places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations. Free Press, 1993.
4. Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Palgrave Macmillan, 2007.
5. UNWTO. World Tourism Barometer. Volume 20, Issue 1, 2022.
6. Isroilova T. "O'zbekistonda turizm brendini rivojlantirishning iqtisodiy aspektlari", Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, 2022.
7. Qodirov M. "Brendlashgan turizm hududlari: Buxoro va Xiva tajribasi", Turizmni rivojlantirish muammolari to'plami, 2023.
8. Rebrin A.V., Chistov D.N. Marketing v turizme: sovremennye podxody. Moskva: YuNITI-DANA, 2020.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
